

DIFFERENCES IN THE MUTUAL RELATIONS OF THE STATES OF THE REGION IN THE EARLY PERIODS OF INDEPENDENCE

Bektemir Qudratov

O'zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi qoshidagi

“Eng yangi tarix markazi” tayanch doktoranti

E-mail: qudratovbektemir12@gmail.com

Tel: 99-440 88 40

Jo'rayev S.A.

Professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13860244>

Abstract

This article helps to understand the relations between Central Asia and Uzbekistan. The article discusses the specific aspects of the development of the Central Asian states in the early periods of independence, the current and prospects of political, socio-economic relations between them. This article analyzes the proportionality of geopolitical processes to the interests of Central Asia, especially Uzbekistan. The article looks at the history of independent Uzbekistan's relations with the Central Asian countries, as well as the modern context, globalization and regional cooperation, and its problems.

Keywords: Central Asia, geopolitics, economic, social, political, military, Samuel Huntington, Shavkat Mirziyoyev, international organizations, trend, fiscal, banking, import, export.

РАЗНООБРАЗИЕ ВО ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ ГОСУДАРСТВ РЕГИОНА В ПЕРВЫЕ ПЕРИОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ

Абстрактный

Эта статья помогает понять отношения между Центральной Азией и Узбекистаном. В статье рассматриваются конкретные аспекты развития государств Центральной Азии в первые периоды независимости, состояние и перспективы политических, социально-экономических отношений между ними. В данной статье анализируется соразмерность геополитических процессов интересам Центральной Азии, особенно Узбекистана. В статье рассматривается история отношений независимого Узбекистана со странами Центральной Азии, а также современный контекст глобализации и регионального сотрудничества, их проблемы.

Ключевые слова: Центральная Азия, геополитика, экономическая, социальная, политическая, военная, Сэмюэл Хантингтон, Шавкат Мирзиёев, международные организации, тренд, фискальная, банковская деятельность, импорт, экспорт.

MUSTAQILLIKNING DASTLABKI DAVRLARIDAGI MINTAQA DAVLATLARINING O'ZARO MUNOSABATLARIDAGI XILMA-XILLIK

Annotatsiya

Ushbu maqola Markaziy Osiyo va O'zbekiston munosabatlarini tushunishga yordam beradi. Maqolada Markaziy Osiyo davlatlarining mustaqillikning dastlabki davrlarida rivojlanishning o'ziga hos taraflari ular o'rtasidagi siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy

munosabatlarning buguni va istiqbollari haqida fikr yuritiladi. Ushbu maqolada geosiyosiy jarayonlarning Markaziy Osiyo, xususan O'zbekiston manfaatlariga mutanosibliği tahlil qilingan. Maqolada mustaqil O'zbekistonning Markaziy Osiyo davlatlari bilan munosabatlari tarixiga nazar va zamonaviy kontekst, globalizatsiya va mintaqaviy hamkorlik, muammolari havola etilgan.

Kalit so'zlar: Markaziy Osiyo, geosiyosat, iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, harbiy, Samuel Xantington, Shavkat Mirziyoyev, Xalqaro tashkilotlar, tendensiya, fiscal, bank, import, eksport.

Kirish. 30 yillik rivojlanishdan so'ng, jahon siyosati va iqtisodiyotidagi ulkan o'zgarishlar fonida Markaziy Osiyo mamlakatlarida innovatsiyalar, o'zgarishlar, rivojlanish va modernizatsiyani qabul qilish istagi kuchli.

Markaziy Osiyoda bir-biridan juda farq qiluvchi beshta davlat mavjud. Davlat sifatida uning xususiyatlarini imkoniyatlarini hisobga olgan holda umumiy ma'noda, xar xil rivojlanish startini namoyish etishdi.

Umuman olganda Markaziy Osiyo katta o'zgarishlar davrini boshidan kechirmoqda. Bu Markaziy Osiyo mamlakatlari mustaqillikka erishgan 1991 yildan buyon eng katta umumiy tendensiya bo'lib, uning ichki siyosatida, mintaqaviy munosabatlarida va tashqi siyosatida yaqqol namoyon bo'lmoqda.¹

Ichki siyosat sohasida o'zgarishlar islohot bilan xarakterlanadi, buni Markaziy Osiyoning ikki yirik davlati — aholisi eng ko'p bo'lgan O'zbekiston va hududi bo'yicha eng katta davlat Qozog'iston misolida ko'rish mumkin. Ikki davlatda 2016 va 2019 yillarda mos ravishda prezidentlar almashti va ikkinchi avlod rahbarlariga hokimiyat tepasiga keldi. Bu esa har ikki davlatda ichki islohotlar boshlanishiga olib keldi.

Markaziy Osiyo davlatlari ichida O'zbekiston uslub jihatidan eng noyob hisoblanadi. Mustaqillikka erishgach, milliy rivojlanish modelini tanladi. Prezident Islom Karimov bozorga asoslangan iqtisodiy islohotlar o'rniga ancha konservativ va eskicha yondashuvni tanladi va natijada ma'lum bir davr mobaynida O'zbekiston iqtisodiyotida ko'tarilishlar bo'ldi, lekin u ham nisbatan sekin rivojlandi.

Mirziyoyev Shavkat Miromonovich prezident lavozimini egallagach, ichki va tashqi siyosatda islohotlar va innovatsiyalarni olg'a sura boshladilar. Birinchi besh yillikda davlatni rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishini davlat va ijtimoiy rivojlanish; sud-huquq islohoti; iqtisodiyotni liberallashtirish; ijtimoiy sohani rivojlantirish; oqilona va konstruktiv diplomatiya belgilab berdilar va 2022-2026 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasi qabul qildilar.² O'zbekistonning ichki va tashqi siyosati yangicha qiyofa kasb etdi. Sarmoyalarni jalb qilish va iqtisodiyotni rivojlantirishga harakat qilmoqda; ijtimoiy boshqaruvni takomillashtirish va jamiyatni jonlantirish; qo'shni davlatlar bilan munosabatlarni yaxshilash va to'planib qolgan noroziliklarni bartaraf etish; Markaziy Osiyo davlatlari bilan birlashish orqali mintaqaviy integratsiyani rivojlantirish; va har tomonlama diplomatiya olib borish va boshqa barcha mamlakatlar bilan aloqalarni faol rivojlantirish yo'lidan bordi.

¹ Safoyev S -Markaziy Osiyodagi geosiyosat. - Toshkent-2005

² Kun .uz

2019 yilda Nursulton Nazarboyev ijrochi rolini Qosim-Jomart Tokayevga topshirdi. U 29 yillik hokimiyat davrida katta yutuqlarga erishdi va Qozog'istonga salmoqli hissa qo'shdi, biroq to'plangan muammolar ham ko'p edi. Yangi hukumat Qozog'isstonda misli ko'rilmagan islohatlar davrini boshlab berdi.

Shubhasiz, o'zaro strategik sheriklik va ittifoqchilikka asoslangan hamkorlikning yangi davri prezidentimiz SH.Mirziyoyevning prezidentlik davri bilan bog'liq bo'lmoqda. O'zbekistonda 2016 yildan buyon amalga oshirilayotgan ochiq, amaliy va pragmatik tashqi siyosati davlatlararo o'zaro manfaatli aloqalar va munosobatlarni strategik sheriklik va ittifoqchilikni yangi darajasiga olib chiqishga chiqish va rivojlantirish uchun yangi imkoniyatlarni, mexanizmlarni, vositalarni ochdi.³

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). 1990-yillarning boshida, uzoq davom etgan yakkalanish davridan so'ng, sobiq Sovet Ittifoqining Markaziy Osiyo davlatlari — Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston va O'zbekiston bozor tizimiga erishish, o'z iqtisodlarini halqaro bozorga integratsiya qilishdek og'ir sinovlarga duch keldi. O'shandan beri barcha besh mamlakat o'z iqtisodiyotlarini markazsizlashtirish, xalqaro aloqalarni kengaytirish, ishlab chiqarish va savdoni diversifikatsiya qilish va ko'paytirish yo'lida ko'plab muvaffaqiyatga erishdi.

Islohotlar sur'ati va intensivligi Markaziy Osiyoning o'tish davrini boshdan kechirayotgan beshta davlatida juda xilma-xil bo'lgan, bunga qisman tabiiy resurslar, iqtisodiy tuzilmalar va ijtimoiy-madaniy omillardagi farqlar ta'sir ko'rsatgan.

O'tish davrining dastlabki yillari barcha beshta davlatda ishlab chiqarishning keskin pasayishi va turmush darajasining pasayishi bilan kuzatilgan edi. Tarkibiy dislokatsiyalarning o'sishga salbiy ta'siri narxlarni liberallashtirish va yirik byudjet taqchilligini monetizatsiya qilish natijasida yuzaga kelgan yuqori inflyatsiya bilan kuchaydi. 1996-99 yillarda inflyatsiyaning tez sur'atlar bilan qisqarishi va tizimli islohotlarning chuqurligi kuchli va barqaror tiklanishni ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Muvaffaqiyatli tuzatishlar ishonchni oshirishga va to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishga yordam berdi. Bu esa iqtisodiyotning tiklanishiga yordam berdi.

Sovet byudjetidan transfertlarning yo'qolishi, bankdan tashqari manbalar hisobidan ichki moliyalashtirishning etishmasligi, quvurlar taqchilligi (ayniqsa, bu Turkmaniston uchun muammo bo'lgan) tufayli savdo daromadlarining energiya shartlaridan to'liq foydalana olmasligini hisobga olgan holda va Xalqaro kapital bozorlarida Markaziy Osiyoning o'tish davridagi mamlakatlarida barqarorlashtirish maqsadlariga erishish uchun yirik fiskal tuzilmaviy islohotlarni amalga oshirishdan boshqa iloji yo'q edi.

1993-95-yillarda o'z milliy valyutalarini muomalaga kiritgandan so'ng (O'zbekiston 1994 2 iyul)⁴ Markaziy Osiyoning o'tish davri mamlakatlari inflyatsiyani to'rt raqamdagi eng yuqori ko'rsatkichlardan keskin pasaytirish bo'yicha sa'y-harakatlarni kuchaytirdilar. Ular valyuta kursi va pulga asoslangan barqarorlashtirish dasturlari o'rtasida tanlov qilishlari kerak edi. Valyuta kursini qo'yish uchun ikkita asosiy argument - notinch o'tish davrida pul talabining beqarorligi va pulga asoslangan barqarorlashuv bilan valyuta kursining oshib ketishi ehtimoli - haqiqiy edi, ammo bu mamlakatlar muvaffaqiyatli qo'shilish uchun zarur

³ *Gazeta.uz*

⁴ *Lex.uz*

bo'lgan shartlarga javob bera olmadilar (cheklangan fiskal siyosat va keng xalqaro zaxiralar). Bundan tashqari, eksport va import o'rtasidagi nomutanosiblik bilan haqiqiy zarbalarni (masalan, savdo shoklarining keskin shartlari) qaytarishni iloji bo'lmaydi. Shu sababli, barcha besh mamlakat dastlab valyuta kursining moslashuvchanligi cheklangan pulga asoslangan barqarorlashtirish dasturlarini tanladi. Barqarorlashtirish yuki birinchi navbatda fiskal tuzatish zimmasiga tushdi, bu esa xarajatlarni (ayniqsa, real ish haqi, subsidiyalar va kapital xarajatlarni) qisqartirishni va davlat korxonalarini uchun byudjet cheklovlarini kuchaytirishni talab qildi. Qozog'iston va Qirg'iziston Respublikasi davlat korxonalarini erta qayta qurishga e'tibor qaratdilar va yo'naltirilgan kreditlarni bekor qildilar, ammo qolgan uch mamlakat bu sohada ancha sekinroq harakat qildi.

Barcha beshta davlat inflyatsiyani keskin pasaytirdi; valyutalar barqarorlashdi - ba'zilari hatto real qiymatda ham qadrlandi; va parallel bozor to'lovlari kamaytirildi (yaqincha O'zbekiston va Turkmanistondan tashqari). Bu harakatlar turli tezlikda ayirboshlash rejimlarini liberallashtirish bilan birga olib borildi, bunda tezroq islohotchilar yetakchilik qildilar. Barqarorlashuv davom etar ekan, Qozog'iston o'z iqtisodiyotini kapital oqimining o'sishining beqarorlashtiruvchi ta'siridan himoya qilishi kerak edi, bu esa fiskal qat'iyashtirish, sterilizatsiya qilingan intervensiyalar va valyuta kursi o'rtasida tegishli muvozanatni saqlashga olib keldi. Guruhning qolgan qismi esa hali bunday qiyinchiliklarga duch kelmagan.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). 1998 yil avgust oyida Rossiyada ro'y bergan moliyaviy inqiroz Markaziy Osiyoning o'tish davridagi mamlakatlari uchun tashqi iqtisodiy muhitni sezilarli darajada o'zgartirdi. Ularning eksportiga Rossiya talabi keskin kamaydi. Chet ellik investorlar mintaqadagi xatarlarni qayta baholagani va valyuta kurslari bosim ostida qolganligi sababli kapital oqimlari ham ta'sir ko'rsatdi. Beshta davlat ayirboshlash va savdoni erkinlashtirishga qarshilik ko'rsatishga duch keldi. Turkmaniston va O'zbekiston dastlab valyuta nazoratini kuchaytirdi, qolgan uch davlat esa o'z iqtisodlariga bosimni bartaraf etish uchun moliyaviy cheklanishni valyuta bozoriga intervensiya bilan birlashtirdi. Shunga qaramay, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston valyutalari 1998 yil oxiri va 1999 yilga kelib nominal ko'rinishda keskin qadrsizlandi. Inflyatsiya yana avj oldi. Ushbu voqealar ko'p yillik qarz olishdan so'ng, past ichki jamg'arma stavkalarini qoplash va investitsiyalarni barqarorlashtirish uchun tashqi qarz boshqaruvini kuchaytirish zarurligini ta'kidladi. Mamlakatlar tashqi qarz olishga ehtiyotkorona yondashishni davom ettirishi kerak, hatto xalqaro bozorlar ma'qullagan Qozog'iston ham (ayniqsa, u yerda neft topilganidan beri) va yaqinda XVF kreditini muddatidan oldin to'lagan.⁵

Tarkibiy islohotlar bilan bog'liq taraqqiyot aralashdi. Barcha beshta davlat narxlarni liberallashtirishni nisbatan tez boshlashdi, garchi ularning har biri har xil sur'atda davom etgan bo'lsa-da, birinchi navbatda ijtimoiy tartibsizliklarni oldini olish uchun vaqtinchalik o'zgarishlar yuz berdi. Deyarli barcha holatlarda asosiy oziq-ovqat mahsulotlari, energiya, jamoat transporti va kommunal xizmatlar uchun nazorat qilinadigan narxlar saqlanib qoldi. Vazifaning kattaligi va hokimiyatning korxonalar tomonidan ishlab chiqarish va ijtimoiy xizmatlar ko'rsatishni buzishni istamasligini hisobga olgan holda, davlat korxonalarini qayta qurish ayniqsa qiyin bo'ldi. Qozog'iston va Qirg'iziston Respublikasida tarkibiy o'zgartirish dasturlarini boshlash va zarur institutsional asoslarni yaratishda sezilarli yutuqlarga erishildi.

⁵ Geopolitika.uz

Barcha mamlakatlar o'zlarining davlat korxonalari tarmoqlarida katta ichki to'lov qarzlari boshdan kechirdilar, bu qisman an'anaviy moliya manbalaridan (ayniqsa, yo'naltirilgan kreditlar) hali ham hukmron bo'lgan ushbu sektorga bosqichma-bosqich voz kechishini aks ettirdi. Afsuski mustaqillikni dastlabki davrlarida o'zaro iqtisodiy savdo aloqalari yaxshi rivojlanmadi garchi transport logistika jihatidan yaxshi bog'langan bo'lishiga qaramay chunki bunga bir qancha omillar sabab bo'ldi.

- Dastlabki davrdagi noaniqliklar hokimiyatni saqlab qolishga bo'lgan ishonchning pastligi
- O'zaro raqobatga kirishish
- Mamlakatda korrupsiya va mafiyaning mavjudligi va hokozo.

Xulosa va takliflar (Conclusion / Recommendations).

Xususiylashtirish ayniqsa qiyin bo'ldi, garchi tezroq islohotchilar kichik korxonalarni xususiylashtirishning birinchi bosqichidan ancha o'tib, o'rta va yirik korxonalarni ommaviy xususiylashtirishga o'tishdi. Qishloq xo'jaligini er ijarasi dasturlari orqali xususiylashtirish va davlat buyurtmalarini bosqichma-bosqich bekor qilish uchun ham zamin yaratildi, garchi qishloq xo'jaligi xizmatlarini xususiylashtirish ortda qoldi. Huquqiy va tartibga soluvchi islohotlar esa asta-sekinlik bilan davom etdi.

O'zbekiston bozor iqtisodiyotiga o'tishning bosqichma bosqich o'tish yo'lini tanladi va bu yaxshi tanlov deyish mumkin. Chunki bu ortiqcha tavakkaldan holi bo'lib mamlakatni turli xil ichki va tashqi xurujlardan himoya qiladi.

References:

1. Shavkat Mirziyoyev ishtirokida Termiz shahrida xalq deputatlari Surxondaryo viloyati kengashi sessiyasida so'zlagan nutqidan: Xalq so'zi gazetasi 14.03.23y
2. Safoyev S -Markaziy Osiyodagi geosiyosat. - Toshkent-2005
3. Jo'rayev S-Xalqaro munosabatlar va xalqaro tashkilotlar.-Toshkent-2008
4. M.Xayrullayev. O'zbek diplomatiyasi tarixidan.-Toshkent-2003
5. T.Tursunmuratov. Markaziy Osiyo mintaqaviy xavfsizlikni taminlashda ilmiy texnologik salohiyat omili. Toshkent-2016-yil
6. X.T Odilqoriyev. Siyosatshunoslik. "O'qituvchi" Toshkent 2008-yil
7. M.Qirgizboyev. Siyosatshunoslik. "Yangi asr avlodi" Toshkent- 2013 yil
8. R.Farmonov. O'zbekiston geosiyosati. Toshkent – 2013.